

IJTIMOYIY MULOQOTNING ZAMONAVIY TUSHUNCHALARI

J.X.Shodiyev

Jizax Davlat Pedagogika Universiteti

“Falsafa, tarbiya va huquq ta’limi” kafedrası o‘qituvchisi

e-mail: shodiyevjasurbilim86@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy aloqa fenomenini ko‘rib chiqishning asosiy yondashuvlari tahlil qilinadi. Zamonaviy ilm-fan paradigmasida ijtimoiy kommunikatsiyalar muammosining tobora ommalashib borishining sabablari tavsiflangan. Tezis zamonaviy ijtimoiy bilimlarda uning rivojlanishining to‘liq bo‘lmaganligi sababli kommunikatsiyalar masalasi dolzarb bo‘lishi asoslanadi.

Kalit so‘zlar:

aloqa, ijtimoiy muloqot, texnokratik yondashuv, interaksionizm, ijtimoiy o‘zaro ta’sirlar, ommaviy axborot vositalari, axborot jamiyati.

Abstract: The article analyzes the main approaches to examining the phenomenon of social communication. The reasons for the increasing popularity of the problem of social communication in the paradigm of modern science are described. The thesis is based on the fact that the issue of communication is relevant due to the incompleteness of its development in modern social science.

Keywords: communication, social communication, technocratic approach, interactionism, social interactions, mass media, information society.

Ijtimoiy aloqalar muammosi ko‘plab ilmiy fanlar uchun ilmiy tadqiqotning jozibali sohasidir. Bu birgalikdagi faoliyatda odamlarning o‘zaro ta’siri jarayonini tahlil qilish usullarining xilma-xilligi bilan bog‘liq.

Umuman olganda, "muloqot" atamasining ko‘plab ta’riflari quyidagi tadqiqot dasturlari turlariga qisqartirilishi mumkin. Birinchisi, aloqani moddiy va ma’naviy olam tarkibidagi turli xil ob’ektlarni bog‘lash vositasi sifatida o‘rganishdir. Bu tushuncha tabiati, kelib chiqishi va samaradorligi jihatidan har xil bo‘lgan aloqa

vositalarining tasnifi va tipologiyasi bilan bog'liq. Ikkinchi tur ma'lumotni bir odamdan ikkinchisiga o'tkazish jarayonlariga qaratilgan va shuning uchun shaxslararo o'zaro ta'sir sohasini o'rganish bilan bog'liq. Uchinchi tur jamiyatdagi muloqot shaxsga yoki ijtimoiy guruhlariga ta'sir qilish maqsadida axborot almashish jarayonlarida alohida ahamiyatga ega ekanligiga e'tibor qaratadi. Ushbu turdagi ta'rif ommaviy kommunikatsiyaning turli nazariyalarida eng aniq namoyon bo'ladi.

Yuqoridagi barcha turlar ijtimoiy aloqani o'rganishda shubhasiz ahamiyatga ega bo'lib, uni falsafiy tushunish fanlararo yondashuvlar majmuasida 19-asrda boshlangan. va semiotika va hermenevtika kabi ilmiy yondashuvlarda o'z aksini topadi. Kommunikativ jarayonni o'rganishda semiotika va hermenevtika bilan bir qatorda, tilning noto'g'ri va noto'g'ri qo'llanilishidan kelib chiqadigan tushunmovchiliklarning oldini olish va bartaraf etish maqsadida uning real qo'llanilishini tahlil qilishga bag'ishlangan analitik falsafa sohasidagi tadqiqotlar ham muhim ahamiyatga ega.

Urbanizatsiya jarayonlari va texnologik taraqqiyot 20-asr oxiri - 21-asr boshlarida odamlar va yangi texnologiyalar o'rtasidagi an'anaviy aloqa tizimini tubdan o'zgartirdi. tanish inson olami doirasini sezilarli darajada kengaytirdi, bu o'zgargan ijtimoiy voqelikni va unda sodir bo'layotgan jarayonlarni qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Innovatsion uslubiy yondashuvlardan foydalangan holda yangi ijtimoiy-madaniy sharoitlarda muloqotni o'rganadigan bir qator ilmiy sxemalar paydo bo'lmoqda va rivojlanmoqda.

Aloqa va kommunikativ makonni o'rganishga texnokratik yondashuvlar bir nechta nazariy tizimlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, axborot jamiyati nazariyasi. Shunday qilib, D.Bell axborot jamiyatini zamonaviylik taraqqiyot bosqichlaridan biri deb hisoblaydi. Bu mutafakkirning asarlari ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy, lekin eng muhimi, postindustrial jamiyat xarakterini kasb etib borayotgan zamonaviylikning texnologik haqiqatini tasvirlashi bilan alohida ahamiyat kasb etadi [1]. Inson hayotining deyarli barcha sohalarini kompyuterlashtirish va axborotlashtirish natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlarning chuqurligi va ko'lami haqiqatan ham

inqilobiy bo‘lib, yangi voqelik quyidagi asosiy mezonlar bilan tavsiflanadi: texnologik, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy.

Bunday sharoitda aloqa axborot jamiyatining asosiy elementiga aylanadi. Zamonaviy dunyoda aloqaga oid texnokratik fikrlash axborot jamiyati bir vaqtning o‘zida rivojlanish yo‘nalishi, jamiyatni o‘zgartirishning ma'lum bir tendentsiyasi ekanligini taxmin qiladi. Bu holat shundan kelib chiqadiki, axborot makonining ko‘rsatilgan konturlari dunyoning rivojlangan mamlakatlari uchun xarakterlidir, lekin hatto ularning aksariyati uchun ham emas. Yangi aloqa makonining asosiy tendentsiyasi ijtimoiy voqelikni axborotlashtirish bilan bog‘liq bir qator o‘zgarishlarning ahamiyatini oshirishdir.

Zamonaviy bosqich jamiyati kommunikativ makonning yangi xususiyatlariga ega bo‘lib, ijobiy va salbiy xususiyatlarni oladi. Ikkinchisi ko‘pincha barqarorlikni yo‘qotishni o‘z ichiga oladi, bu kichik ijtimoiy guruhlarning axborot resurslari va ularni jamoatchilikka taqdim etish vositalari ustidan nazoratni qo‘lga kiritishi natijasida yuzaga keladi. Dominant aloqa, M.Maklyuhanning fikricha, mavjud jamiyatning turini belgilaydi va shaxsning haqiqatni idrok etish turi axborot oqimlarini uzatish tezligi bilan o‘lchanadi [2].

Maklyuhanning insoniyat jamiyati taraqqiyotiga bag‘ishlangan asarlari zamonaviy jamiyatning kommunikativ makonini anglashning texnokratik to‘lqinida yangi bosqichni boshlab beradi. Olimning qarashlari o‘rtasidagi asosiy farq, ayniqsa uning faoliyatining so‘nggi bosqichiga xos bo‘lgan narsa, jamiyatdagi muloqotni belgilovchi va mustaqil voqelikni ifodalovchi omillar sifatida ommaviy kommunikatsiya vositalariga urg‘u berishdir [3].

K. Shannon tomonidan tuzilgan aloqaning matematik nazariyasi texnokratik yondashuvning yo‘nalishi bo‘lib, tizim sifatida aloqaga e‘tibor qaratadi, uning manba, uzatuvchi, kanal, qabul qiluvchi, shovqin, maqsadni o‘z ichiga olgan turli tarkibiy elementlarini ajratib ko‘rsatadi. Yuqoridagi barcha elementlar aloqa jarayonida ishtirok etadi, uning muvaffaqiyati ma'lumotni qat'iy belgilangan joyda qabul qilishning to‘g‘riligiga bog‘liq. K. Shannon zamonaviy dunyoda aloqa texnik vositalar

yordamida tashkil etilganligini va bir qator o'ziga xos yuklarga duchor bo'lishini ta'kidlaydi va shuning uchun aloqa jarayonining tabiati bilan bog'liq ma'lum muammolar paydo bo'ladi: ortiqcha, shovqin, qayta aloqa [4].

Umuman olganda, aloqaning texnokratik nazariyalarining ijobiy tomonlarini kamaytirmasdan, ularning ma'lum darajada bir tomonlama ekanligini, zamonaviy jamiyatning kommunikativ makonining texnologik va texnik jihatlarining ustunligi bilan bog'liqligini ta'kidlaymiz. Ushbu bir tomonlamalikni bartaraf etish falsafiy mulohazaning kommunikativ jarayonlarga oid navbatdagi asosiy yo'nalishi - interaksionizmning vazifalaridan biri edi .

Interaksionistik yondashuvning asosiy mohiyati muloqotni o'zaro ta'sir sifatida asoslash va o'rganishdir. Shaxsning axborotni oluvchi sifatidagi faoliyati uni kommunikativ faoliyat sub'ekti sifatida tasniflash uchun sababdir. Ushbu tushunchada interaksionizm nafaqat texnokratik yondashuvlarga, balki bixevioristik yondashuvlarga ham metodologik va nazariy muqobil bo'lib xizmat qiladi . Muloqot jarayonining sub'ektlari (T.Nyukomb tushunchasiga ko'ra) teng huquqli ishtirokchilar bo'lib, muloqot mavzusiga umumiy manfaatlar bilan bog'langan va bir qator o'zaro taxminlar va munosabatlarga ega ekanligi muhimdir . T.Nyukomb tomonidan yaratilgan aloqa modeli , aloqa jarayonining muvaffaqiyati kommunikatorlar o'rtasidagi munosabatlarga, kommunikatorlarning aloqa sub'ektiga bo'lgan munosabatiga va simmetriya istagiga bog'liqligini belgilaydi, ya'ni shaxslar o'rtasidagi munosabatlarning mos kelishi ularning istagini bildiradi. aloqa mavzusiga oid umumiylikning tasodifiyligi. Agar suhbat ishtirokchilarining bir-biriga munosabati mos kelmasa, ular muhokama qilinayotgan mavzuga mos keladigan munosabatni shakllantira olmaydi.

Shunday qilib, muloqot shaxslarning umumiy manfaatlarini amalga oshirish bilan bog'liq. Zamonaviy ijtimoiy-gumanitar bilimlarda interaksionizm juda keng yo'nalishdir, shuning uchun uning eng muhim postulatlariga to'xtalib o'tish mantiqan to'g'ri keladi.

interaksionistik yondashuvlardan biri D. Midning ramziy interaksionizmi doirasida shakllangan [6]. Uning tushunchasiga ko'ra, muloqot oddiy va unchalik reaksiya emas, balki ma'lum bir sub'ektiv ma'no va boshqalarga e'tibor qaratishdir. Shu bilan birga, o'zaro ta'sir jarayoni doimiy muloqot bo'lib, unda odamlar boshqalarning niyatlarini o'rganadilar, baholaydilar va tushunadilar va suhbatdoshlariga qandaydir tarzda munosabat bildiradilar. D. Mid oddiygina "harakat" va "ijtimoiy harakat" o'rtasidagi asosiy farqni ko'rsatadi. Ijtimoiy dunyo timsollar olami bo'lganligi sababli, muloqot jarayonida ramzlar qo'shimcha, juda muhim ma'noga ega bo'ladi. "Rolni qabul qilish" qobiliyati, aslida, insonni ijtimoiy sub'ektga aylantiradi va muloqotning muvaffaqiyati muloqot jarayonida uzatiladigan ramzlarni tan olish qobiliyatidadir.

III Interaksionizmning "dramatik yondashuvi" vakili I. Goffman kommunikativ jarayonlarni biroz boshqacha o'rganishga harakat qildi. Uning yondashuvining mohiyati shundaki, inson umuman jamiyatning va xususan, ijtimoiy muhitning muayyan "stsenariy" talablariga moslashadi. Shunga ko'ra, dunyoni drama sifatida tushunish tadqiqot yo'nalishiga nom bergan go'zal metaforani emas, balki nazariy konstruksiyani bildiradi. Simvolik tizim I. Goffman tomonidan ma'lum ma'nolarni va kundalik tajribadan tashqarida yotgan boshqa narsa va hodisalarni aniqlash mumkin bo'lgan vosita sifatida qaraydi. Ramz, masalan, narsa emas va bu narsaning ma'nosi emas, balki narsaga munosabat, uning ma'nosi. Demak, ma'no narsa va ma'noni bog'lashning asosiy usuli hisoblanadi [7].

I. Goffman muloqot jarayonida o'zaro ta'sirning ramziy tomonini mutlaqlashtiradi, bu ham uning yondashuvini biroz bir tomonlama qiladi. Olim uchun o'zaro ta'sirning butun mohiyati umumiy asosga ega bo'lmagan rituallashtirilgan belgilar to'plamiga to'g'ri kelishiga asoslanib, bunday xulosa chiqarish mumkin.

interaksionizm doirasidagi muloqotni o'rganishning qiziqarli va jozibali yo'nalishi G. Garfinkel [8] asaridir. G. Garfinkel etnometodologiyasi tahlilining asosiy predmeti e'tiqodga nisbatan qabul qilingan va odamlar o'rtasidagi muloqot jarayonlarida qo'llaniladigan qoidalaridir. Shu bilan birga, klassik "ramziy

interaksionizm " dan farqli o'laroq, etnometodologiya ramzlarni tushunish jarayonlariga unchalik ahamiyat bermaydi, suhbat (muloqotning asosiy turi) kundalik hayot va kundalik hayot matritsalarini bilan to'ldirilgan degan g'oyani tasdiqlaydi. muayyan standartlar. Bunday me'yorlarning buzilishi ongni va hatto ruhiy kasalliklarga chalingan odam uchun xavflidir.

Madaniyatlararo muloqot mazmuni nazariyasi doirasida kommunikativ jarayonlarni madaniy muhit turlari bilan bog'lashga urinishlar amalga oshirildi, uning ko'zga ko'ringan vakili E. Xoll [9]. Uning ilmiy ishining bir qismi sifatida ilgari surilgan asosiy taxmin shundan iboratki, kommunikatorning ma'lum bir madaniy muhitga tegishliligi kommunikativ faoliyatning ma'nosini belgilaydi. Bir qator tadqiqotlar o'tkazgandan so'ng, amerikalik olim madaniyatlararo muloqot yashirin qoidalar, ma'nolar va muloqot jarayonining mohiyatini belgilaydigan so'zsiz me'yorlar bilan to'ldirilganligini aniqladi. Uning fikricha, boshqasini tushunish muammosi ramzlar yoki axborotni uzatish usullari bilan bog'liq emas, balki bir nechta ma'nolarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan kontekst bilan bog'liq. Kontekstni tushunmasdan, uzatiladigan kod ifodasiz, noaniq va noto'g'ri bo'ladi. E. Xoll nuqtai nazaridan, madaniyat turli xil kontekstli murakkablikni o'z ichiga olganligi sababli, kommunikativ madaniyatlarning ikkita guruhini ajratish mumkin - yuqori kontekstli va past kontekstli . Axborot oqimi zich bo'lgan muhitda ishlaydigan shaxslar yuqori kontekstli madaniyatlarga tegishli. Bunday tizimlarda og'zaki bo'lmagan muloqot darajasida aytilmagan, taxmin qilingan va mustahkamlangan ma'noga ega bo'ladi. Past kontekstli muloqot madaniyati so'zlarga, nutqqa og'zaki va og'zaki belgilar shaklida e'tibor qaratadi.

Ayirboshlash nazariyasi, shuningdek, shaxslar o'rtasidagi o'zaro ta'sir doirasi sifatida aloqa nazariyasini qurish variantlaridan biridir. J. Homansning ishi bu yondashuvga eng katta shuhrat keltirdi . Muloqot jarayoni, uning nazariyasiga ko'ra, odamlar o'rtasidagi munosabatlarning o'zagi va muloqot uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lgan almashinuv asosida qurilgan . O'z tajribasiga asoslanib, odamlar o'zlarining xatti-harakatlari va boshqalar bilan muloqot qilishning muvaffaqiyatini aniqlaydilar va

shunga muvofiq o'z harakatlarining strategiyasini tuzadilar [10]. Biroq, J. Homans asosan ijtimoiy almashinuv nazariyasi nuqtai nazaridan aloqalarning psixologik jihatlariga e'tibor beradi. P. Blau J. Xomansning bu pozitsiyasidan tashqariga chiqishga harakat qiladi va shaxslar o'rtasidagi almashinuv jarayonlarini o'rganishda strukturaviy funksionalizm va konflikt nazariyasi qoidalarini o'z ichiga oladi. Bu shuni anglatadiki, aloqa hokimiyat va bo'ysunish munosabatlari bilan ham belgilanadi, bu esa pirovard natijada kommunikativ munosabatlarning jamiyatning ijtimoiy tuzilishiga bo'ysunishini anglatadi [11].

Zamonaviy ijtimoiy bilimlarda ijtimoiy muloqotni u yoki bu darajada biz ko'rib chiqqan yondashuvlarga asoslanib, turli yo'nalishlar vakillari ko'rib chiqadilar. Muloqotni sub'ektlararo harakat deb hisoblaydigan P. Berger va T. Luckmanning ishlari eng katta qiziqishga loyiqdir [12]. Odamlar o'rtasidagi muloqot kundalik ijtimoiy voqelik doirasida shakllangan tipifikatsiyalar bilan tartibga solinadi.

Ijtimoiy bilimlarda ijtimoiy aloqa tushunchalari geneziyasini ko'rib chiqishni umumlashtirib, biz ushbu tahlil predmeti evolyutsiyasining to'liq emasligini ta'kidlaymiz. Darhaqiqat, kommunikatsiyalarni aniqlashtirish va tushunish tarixiy jihatdan shartlangan, chunki odamlarning o'zaro ta'siri tabiati, bunday o'zaro ta'sir mexanizmi va usullari, aloqa texnologiyalari haqida gapirmasa ham, doimiy ravishda o'zgartiriladi. Gumanitar, ijtimoiy va psixologik bilimlarning rivojlanishi ijtimoiy muloqot tavsifining umumiy rasmiga mozaikani ham qo'shadi. Biroq, bu holat faqat ushbu yo'nalishdagi keyingi rivojlanishlarning dolzarbligini ta'kidlaydi.

Adabiyotlar

1. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 330–342.

2. Маклюэн М. Пресса: управление посредством утечки информации [Электронный ресурс] // Отечественные записки. 2003. № 4 (13). URL: <http://www.strana-oz.ru/2003/4/pressa-upravlenie-posredstvom-utechki-informacii> (дата обращения: 26.04.2017).

3. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. 2-е изд. М., 2013. 496 с.
4. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М., 1963. 830 с.
5. Newcomb T. The study of consensus // *Sociology today* / eds.: R.K. Merton, L. Broom, S. Cottrell. N. Y., 1959. P. 35–43.
6. Мид Д. От жеста к символу // *Американская социологическая мысль. Тексты*. М., 1994. С. 216.
7. Goffman E. The presentation of self in everyday life. Garden City, N. Y., 1959. P. 205–207.
8. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб., 2007. 335 с.
9. Hall E.T. The silent language. Garden City, N. Y., 1959. 242 p.
10. Хоманс Дж. Возвращение к человеку // *Американская социологическая мысль*. М., 1996. С. 55–59.
11. Blau P. Exchange and power in social life. N. Y., 1986. P. 253.
12. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 323 с